

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A ATUAÇÃO DE PEDAGOGOS NO AMBIENTE HOSPITALAR

Sandra Garcia Neves
Samara Krupek Donaire

Eixo Temático: Formação de Professores

DOI: 10.5281/zenodo.10445982

INTRODUÇÃO

Neste estudo analisamos a importância das práticas pedagógicas no âmbito hospitalar, considerando seus aspectos sociais, culturais e políticos na qualidade de ensino e da formação de pedagogos para Classes Hospitalares. O pedagogo conforme Vigotski (1991) deve promover o desenvolvimento das funções psíquicas superiores e considerar as especificidades de cada aluno pois atua como mediador da atividade pedagógica. Para Xavier (2021) a organização do Atendimento Hospitalar/Domiciliar, visa a continuidade a escola com as crianças e aos adolescentes que estão em tratamento. A inclusão educacional é direito de todos, inclusive daqueles que não podem frequentar a escola por questões de saúde. Para Fonseca (2003) o ambiente de aprendizagem para escolares hospitalizados deve ser adequado para aprender de forma lúdica e ser um momento de socialização, despertar a criatividade, estimular a autoestima de forma de minimizar a dor e o sofrimento nos hospitais. O professor deve compreender a realidade do aluno, da escola e do hospital. Xavier, Fialho e Vasconcelos (2018) afirmam que o pedagogo trabalha com alunos hospitalizados para que não sejam excluídos, visto como incapazes, como sujeitos frágeis que não tem potencialidades para se desenvolver.

METODOLOGIA: Para a elaboração desse documento, foram feitas pesquisas a partir do site BDTD, de cunho bibliográfico. **RESULTADO:** Cabe destacar a inclusão educacional para a garantia dos direitos de todos, principalmente por aqueles que apresentam alguma patologia, no qual é necessário ter o pedagogo em cada hospital para exercer essa função essencial na vida desses alunos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Diante da atuação do pedagogo em ambientes hospitalares é possível analisar a importância de políticas públicas na qualidade de ensino para a formação continuada dos profissionais da educação.

Palavras chaves: Atuação em ambiente hospitalar. Pedagogia Hospitalar. Pedagogo.